

MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALARNING QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH

¹Qaroxonova Mashhura Karimovna, ²Qayumova Umida Maxmadmurodovna

¹Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani 2-sonli Ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkiloti defektologi, ²Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani 2-sonli Ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11274796>

Annontatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning qobiliyatini rivojlantirish hamda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning bog'chadagi hayot tarzi to'g'risida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, bolalar, qobiliyat, rivojlanish, bog'cha, hayot tarzi.

Abstract. This article discusses the development of abilities of children of preschool age and the way of life of children of preschool age in kindergarten.

Keywords: education, children, ability, development, kindergarten, lifestyle.

Аннотация. В данной статье рассматривается развитие способностей детей дошкольного возраста и образ жизни детей дошкольного возраста в детском саду.

Ключевые слова: образование, дети, способности, развитие, детский сад, образ жизни.

Bolalikda ma'lum bo'lganidek, bolaning hayollari va qobiliyatlari juda muhim rol o'ynaydi. Ammo qancha odam bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish kerakligini o'ylaydi. Afsuski, ko'pchilik kattalar bolaning hayollarini rivojlantirishga etarlicha e'tibor bermaydi, bu esa kelajakda bolalarning imkoniyatlarini sezilarli darajada cheklaydi. Ijodkorlik har bir inson hayotida juda muhim rol o'ynaydi. Tasavvur va fantaziya har ikki munosabatlarda ham, ishda ham odamlarga yordam beradi, lekin eng muhimi, ijodiy insonlar har qanday biznesda muvaffaqiyatga erishishga yordam beradigan o'zligini namoyon eta oladi. Shunday qilib, agar bola tasavvurning etishmasligidan aziyat chekmasa ham, ota-onalar o'zlarining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga e'tibor berishlari kerak maktabgacha yoshdagi bolalarning **ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish bo'yicha mashg'ulotlar** bolaning shaxsini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu sohada olimlar va psixologlar tomonidan olib borilgan barcha tadqiqotlar, ijod qobiliyatiga ega bo'lgan bolalarning yanada barqaror ruhga ega ekanligi, ular bilan muloqot qilish va do'stona munosabatda bo'lishlarini isbotlaydi. Kichik yoshda, kompleks rivojlanishga, ya'ni maktabgacha yoshdagi bolalarning adabiy, badiiy va musiqiy qobiliyatlarini rivojlantirishga alohida e'tibor berish tavsiya etiladi. O'yin orqali ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish eng yaxshisidir.

Tashhisning maqsadi bolaning qaysi turiga ko'proq mos kelishi va u qanday tasavvur paydo bo'lganligini aniqlashdir. Bu maxsus testlarni o'tkazadigan psixologlar yordamida amalga oshirilishi mumkin, natijada maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun o'yinlarni tanlash mumkin. Shuningdek, bolaning imkoniyatlarini mustaqil ravishda aniqlash, unga turli tadbirlarni taqdim etish va eng qiziqarli sabablarni kuzatish mumkin. Qanday tasavvur paydo bo'lganini ham belgilab oling, o'yinda xatti-harakat bilan ham mumkin. Yuqori darajadagi hayoliy tasvirlarni ishlash qobiliyatini ko'rsatadi, ularni birlashgan tasvirlar yoki sub'ektlardan kompilyatsiya qilish mumkin. Ammo, boshlang'ich darajasidan qat'iy nazar, tasavvurlar organizmning mushaklari kabi mashq qilinadi - muntazam mashqlar yordamida.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning musiqiy qobiliyatlari ham mumkin va ularning asl qobiliyatidan qat'i nazar, rivojlantirish kerak.

Qobiliyatlarni rivojlantirish uchun Sport maktabgacha bolalar bolaning shaxsini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Kichik yoshdagi bolaga, har tomonlama rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish ya'ni, rivojlantirish va maktab oldin adabiy va badiiy va musiqiy qobiliyat tavsiya etiladi. Barcha eng yaxshi o'yin orqali ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish. maktabgacha bolalar o'rasidagi ijodiy qobiliyat tashxis maqsadi bola uchun eng mos bo'lgan faoliyat qanday aniqlash va u qanday qilib tasavvur ishlab chiqilgan. Bu maxsus test va maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish bo'yicha tanlangan o'yinlar natijalarini o'tkazish psixologlar, yordami bilan amalga oshirilishi mumkin. Bundan tashqari, unga faoliyati turli taklif va eng katta qiziqish nima tomosha tomonidan bola uchun imkoniyat va o'zingizni aniqlash mumkin. Rivojlangan tasavvur ham o'yin xulq bo'lishi mumkin Qanday aniqlash. yuqori darajadagi ulardan ixtiro tasvirlar yaxlit rasmlar yoki hikoyalar bo'lishi faoliyat qobiliyatini ko'rsatadi.. Maktabgacha yoshdagi bolalarda musiqa qobiliyati,ham katta Bolalar ijodiy rivojlanishi kuzatish va moslamalarni manipulyatsiya qilish urinishlari tomonidan amalga oshiriladi bo'lsa , katta bolalar rivojlantirish, ularga mavjud vositalar yordamida o'z his-tuyg'ularini o'tkazish uchun harakat tomonidan amalga oshiriladi. Sodda qilib aytganda, kuzatish bosqichi asta-sekin harakatga aylanadi. Shuning uchun, harakati vaqtida bolani rag'batlantirish kerak.

Kundalik hayotda ijodiy qobiliyatlarning asosiy rivojlanishi o'yin orqali amalga oshiriladi. O'yinda bolalar, ehtimol, bolalarning eng qiziqarli faoliyat doirasini aniqlashga qodir bo'lgan o'yinlarni yoqtirishlari mumkin. Shuning uchun o'yin - bu ijodiy qobiliyatlarni aniqlashning asosiy usullaridan biridir. Psixologlar sizning tasavvurlaringiz qanday darajada rivojlanayotganini va bolaning fikrlash tarzini belgilashga imkon beruvchi o'yin shaklida maxsus testlarni ishlab chiqdi. Ba'zi bolalar tasavvur kuchi bilan harakat qilishadi, boshqalari esa xotiraning tasvirini suratga olishga moyil. Ba'zan bolalar bunday o'yinlarda qatnashishni rad etishadi, bu esa bolaga alohida yondashuv zarurligini ko'rsatadi. Bolalarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish ham katta rol o'ynaydi. Ota-onalar bolaga nafaqat rivojlanish imkoniyatini berishlari, balki faol ishtirok etishlari kerak. Hech qanday holatda bolaga bosim o'tkaza olasiz, unga o'yinni o'ynashga yoki amaliy san'atda ishtirok etishga imkon bera olasiz. Xususan, bu xato musiqiy qobiliyatlarni rivojlantirish bilan ruxsat etiladi. Bolaning musiqaga bo'lgan qiziqishi etarli emasligi sababli, ota-onalar uni musiqa maktabiga berishga shoshilishadi. Bolalarda har qanday ijodiy qobiliyatni shakllantirish uchun nafaqat chaqaloqning moyilligini aniqlash, balki to'g'ri yo'nalishda rivojlanish istagini kuchaytiradigan jiddiy ishlarni amalga oshirish kerak.

REFERENCES

1. lex.uz/news/prezident-2030-yilgacha-maktabgacha-ta-lim-tiziminirivozhlantirish-boyicha 3326-sonli qo'shma qarori.
2. Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi S.H.Jalilova, S.M.Aripova «Faylasuflar» nashriyoti Toshkent – 2013 yil.
3. E.G'oziyev. Ontogenez psixologiyasi: nazariy eksperimental tahlil/ E.G'oziyev; O'zr Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, O'zbekiston milliy universiteti. – T.: Noshir, 2010. 360 b.
4. V.G.Negacheva, T.A.Markova. Bolalar bog'chasida ahloqiy tarbiya. O'qituvchi – 1990
5. «Bolalar bog'chasining katta tarbiyachisi» - Toshkent 1991 y.

6. Gumanitarno-pedagogicheskiy institut kafedra «Pedagogika i metodiki prepodavaniya»
44.04.02 Psixologo-pedagogicheskoe obrazovanie «Nachal'noe obrazovanie» masterskaya
dissertatsiya A.A. Vi'drenkova Tol'yatti 2016 god, 156- list